

Colección Villa ya Mercáu

¡Hola! Estás en el Palacio de Fontela, en la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado. Un lugar donde podrás descubrir cómo era la vida aquí hace muchos años. ¡Adelante!

Siéntate y disfruta del documental "Xente de Grau: ferias ya mercáu". En él podrás escuchar a vecinas y vecinos de Grau que nos cuentan cómo era antes el mercado y cómo es en la actualidad.

SALA 1

Un domingo cualquiera en el mercado.

En esta sala puedes ver objetos muy antiguos y especiales. Por ejemplo, un telar que se usaba hace muchos años para fabricar tejidos. También encontrarás arcas, que eran como los armarios de antes: en ellas se guardaba la ropa y las cosas importantes de la familia. Observa con atención los detalles... ¡Son verdaderas obras de arte!

¡Todas las piezas del museo son originales!

Ayúdanos a preservarlas para que, en el futuro, otras personas también puedan disfrutarlo tanto como tú.

SALA 2

Mujer posando para la foto en la plaza General Ponte un día de mercado de 1967. Autor: Francisco Ruiz Tilve Col. Muséu del Pueblu d'Asturies

La barbería era uno de los comercios que había en la villa. Allí los hombres no solo se cortaban el pelo o la barba con una navaja, sino que también era un lugar donde se juntaban para charlar y pasar un rato juntos. Adentrarse en la barbería es como viajar al pasado, ¿verdad?

En esta sala puedes ver cómo eran antes los puestos del mercado, en los que muchas mujeres del concejo vendían lo que cultivaban o elaboraban en sus caserías. También cómo eran las tiendas antiguas, donde la gente aprovechaba para "hacer los enredos": comprar todo tipo de cosas necesarias para el día a día.

Observa las fotografías y descubre cómo era el mercado antes y cómo es en la actualidad.

Aunque ha cambiado mucho con el paso del tiempo, seguimos yendo para comprar y vender, igual que hace siglos.

SALA 3

¿Sabías que... en Grau hay dos mercados cada semana, los miércoles y los domingos, desde el siglo XIII?

¡Eso significa que cientos de personas acuden cada semana desde hace casi 800 años!

2 de septiembre de 1897. Inauguración de la estatua desaparecida dedicada al político moscón Manuel Pedregal, Autor: J. F. Cuétara Archivo particular de Pilar Llorca López

SALA 4

Observa con atención la fotografía de 1897 y fíjate en cómo van vestidas las personas que aparecen en ella. ¿Ves diferencias con la moda de hoy en día?

RETO: Las básculas y balanzas son herramientas muy importantes para las personas que trabajan en los comercios y en el mercado. Algunas se usaban para pesar comida, u otro tipo de productos, y otras incluso para pesar a las personas. Mira a tu alrededor y busca en la sala los ocho instrumentos de medida que hay. ¿Logras identificarlos?

La plaza General Ponte el 25 de abril de 1920 Autor: Celso Gómez Argüelles Col. Muséu del Pueblu d'Asturies

El mercado forma parte de la vida y la historia de este lugar. Si aún no lo has visitado te invitamos a descubrirlo.

En esta sala puedes ver dos espacios diferentes:

Uno muestra cómo vivía una familia acomodada en la villa hace más de cien años, con muebles originales de este palacio.

El otro espacio recuerda cómo se trabajaba en los comercios antes de que existieran los ordenadores. Todo se hacía a mano: anotar el dinero, las compras, las ventas y escribir cartas. Por eso siempre había una pequeña oficina con un escritorio, libros de cuentas, plumas, tinta y máquinas de escribir, donde las personas pasaban muchas horas haciendo números.

RETO: Fíjate bien en las vitrinas de esta sala: cada objeto tenía una función, ¿Para qué crees que servían?

Continúa la visita en la segunda planta y descubre las otras colecciones del museo...

MUSEO
Etnográfico y de Historia
Grau/Grado

Colección Villa ya Mercáu

Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado

¿Sabías que... en Grau hay dos mercados cada semana, los miércoles y los domingos, desde el siglo XIII? ¡Eso significa que el mercado tiene casi 800 años!

Como cada semana, Orlindes baja al mercado de Grau pero esta vez se ha despistado y no encuentra el camino.

¡Ayúdala a llegar a la plaza!

Día de mercado en la calle Concepción Heres. Hacia 1913

Es una herramienta imprescindible para los comerciantes y la podemos encontrar en todas las tiendas. Se utiliza para pesar alimentos y otros productos con precisión.

¡Une los puntos y descubre de qué objeto se trata!

¡Todas las piezas del museo son originales! Ayúdanos a preservarlas para que, en el futuro, otras niñas y niños también puedan disfrutarlo tanto como tú.

En el mercado y en las tiendas de Grau podemos encontrar todo tipo de productos. Muchos se cultivan o se elaboran en las caserías de la zona, otros proceden de otros lugares. En esta sopa de letras hemos escondido ocho, ¿eres capaz de encontrarlos?

O	X	L	E	C	H	E	X	D	S	T	F
A	L	K	S	Q	R	Q	R	Z	T	A	H
E	O	L	E	S	T	U	S	H	A	Z	K
B	W	P	A	L	Q	U	E	S	O	U	B
C	M	A	F	T	S	G	A	I	F	C	A
D	F	N	P	D	O	L	P	H	I	A	C
F	I	O	T	U	R	T	L	E	S	R	E
G	S	E	A	H	U	E	V	O	S	R	X
M	A	N	T	E	Q	U	I	L	L	A	S

Utilizando algunas de las palabras que has encontrado... ¿Sabrías completar esta receta de la barreña, el típico postre local?

La barreña se prepara con _____ afuega'l pitu fresco sin sal, al que se le añade _____. Se mezclan ambos ingredientes y se bate hasta obtener una crema suave. Después, se incorpora _____ al gusto para endulzarla. También puedes echar un chorrito de miel, que realza aún más su sabor. ¡Una auténtica delicia!

Palabras escondidas en la sopa: QUESO, LECHE, AZÚCAR, HUEVOS, PAN, MANTÉQUILLA

MUSEO
Etnográfico y de Historia
Grau/Grado

Colección Villa ya Mercáu

¡Hola! Tas nel Palaciu Fontela, na sede Villa ya Mercáu del Muséu Etnográficu ya d'Hestoria de Grau. Un sitiu nel que vas poder descubrir cómo yera la vida eiquí fai munchos años. ¡Avante!

Sienta y esfruta del **documental "Xente de Grau: ferias ya mercáu"**. Nél vas poder sentir a vecinas ya vecinos de Grau que nos **cuntan cómo yera enantes el mercáu ya cómo yá anguaño**.

SALA 1

Un domingu cualquiera nel mercáu.

Nesta sala **pues ver oxetos mui antiguos ya especiales**. Por exemplu, un telar que s'usaba fai munchos años pa fabricar texíos. Tamién vas alcontrar arcas, que yeran como los armarios d'enantes: nellas guardábase la ropa ya las cousas importantes de la familia. Observa con atención los detalles... ¡Son verdaderas obras d'arte!

Nesta sala pues ver **cómo yeran enantes los puestos del mercáu**, nos que munchas muyeres del conceyu vendían lo que cultivaban ou ellaboraban nas sous caserías. Tamién **cómo yeran las tiendas antiguas**, au la xente aprovechaba pa "faer los enriedos": mercar toa mena de cousas necesarias pal día a día.

• **Observa las semeyas ya descubri cómo yera'l mercáu enantes ya cómo yá anguaño.**
 • Aunque cambiáu mucho col pasu'l tiempu, seguimos diendo al mercáu pa mercar ya vender, igual que fai siglos.

RETU: Las básculas ya balanzas son erbías mui importantes pa las personas que trabayan nos comercios ya nel mercáu. Dellas usábanse pa pesar comida, ou outra mena de productos, ya outras hasta pa pesar a las personas. **Mira al rodiu tou ya busca na sala los ocho instrumentos de medida qu'hai. ¿Yas quien a identificallos?**

La plaza General Ponte 25 de abril de 1920
 Autor: Celso Gómez Argüelles
 Col. Muséu del Pueblu d'Asturies

El mercáu fai parte de la vida ya la hestoria d'esti llugar. Si tovía nun lu visitasti convidámoste a descubri.

SALA 3

Rosa Mari Santos Usategui trabayando na tienda familiar asitiada na plaza del Conceyu. Hacia'l 1960. Foto Pin Archivu particular de Julio de la Fuente.

¿Sabías... qu'en Grau hai dous mercaos cada selmana, los miércoles ya los domingos, dende'l sieglu XIII?

¡Eso significa que dellos cientos de personas vienen cada selmana dende fai cuasi 800 años!

2 de setiembre del 1897. Inauguración de la estatua desaparecida dedicada al políticu moscón Manuel Pedregal. Autor: J. F. Cuétara Archivu particular de Pilar Llorca López

SALA 4

Nesta sala pues ver dous espacios diferentes:

Unu amuesa **cómo vivía una familia acomodada na villa fai más de cien años, con moblame orixinal d'esti palaciu**.

L'otru espaciu recuerda **cómo se trabayaba nos comercios enantes qu'esistieran los ordenadores**. Too se faía a mano: anotar los cuartos, las compras, las ventas ya escribir cartas. Por eso siempre había una oficinina con un escritoriu, llibros de cuentas, plumas, tinta ya máquinas d'escribir, au las personas pasaban munchas horas faciendo números.

RETU: Fíxate bien nas vitrinas d'esta sala: cada oxetu tenía una función, ¿Pa qué crees que sirvían?

DL: AS 01470-2026

¡Tolas piezas del muséu son orixinales!

Ayúdanos a preservallas pa que, nel futuru, otras personas tamién puedan esfrutallu tanto como tu.

SALA 2

Muyer posando pa la semeya na plaza General Ponte un día de mercáu del 1967. Autor: Francisco Ruíz Tilve Col. Muséu del Pueblu d'Asturies

La barbería yera unu de los comercios qu'había na villa. Eillí los homes non sólo **cortaban el pelo ou la barba con una navaya, sinón que tamién yera un llugar au se xuntaban pa charrar ya pasar un cachín xuntos**. Entrar na barbería yá como viaxar al pasáu, ¿nun yá asina?

Continúa la visita nel segundu pisu ya descubri las outras colecciones del muséu

MUSÉU
Etnogràficu ya d'Hestoria
Grau

Colección Villaya Mercáu

Muséu Etnográficu ya d'Hestoria de Grau

¿Sabías... qu'en Grau hai dous mercaos cada selmana, los miércoles ya los domingos, dende'l sieglu XIII? ¡Eso significa que'l mercáu tien cuasi 800 años!

Cumo cada selmana, Orlindes baxa al mercáu de Grau pero esta vez despistóuse ya nun alcuentra'l camín.

¡Ayúdala a llegar a la plaza!

Día de mercáu na cai Concepción Heres. Hacia 1913.

Yá una erbía imprescindible pa los comerciantes ya podemos alcontralla en tolas tiendas. Utilízase pa pesar alimentos ya outros productos con precisión.

¡Xunta los puntos ya descubri de qué oxetu se trata!

¡Tolas piezas del muséu son orixinales! Ayúdanos a preservallas pa que, nel futuru, outras nenas ya nenos tamién puedan esfrutallu tanto cumo tú.

Nel mercáu ya nas tiendas de Grau podemos alcontrar tou tipu de productos. Muchos cultívanse ou ellabóranse nas caserías de la zona, outros proceden d'otros llugares. Nesta soupa de lletras escondimos ocho, ¿yes quien atopallos?

O	L	L	E	C	H	E	X	D	S	T	F
A	L	K	S	Q	R	Q	R	Z	T	A	H
E	O	L	E	S	T	U	S	H	A	Z	K
B	W	P	A	L	Q	U	E	I	S	U	B
C	M	A	N	T	E	G	A	I	F	C	A
D	F	N	P	D	O	L	P	H	I	R	C
F	I	O	T	U	R	T	L	E	S	E	E
G	S	E	A	G	Ü	E	V	O	S	R	X
J	H	J	E	L	L	Y	F	I	S	H	S

Utilizando dellas de las pallabras qu'alcontrasti... ¿Sedrías quien completar esta receta de la barreña, el típicu postre llocal?

La barreña prepárase con _____ afuega'l pitu fresco ensin sal, al que se-y axunta _____. Entemécense entrambos los dos ingredientes ya bátese hasta obtener una crema suave. Depués, incorpórase _____ al gustu pa enduzalla. Tamién pues echar un chorrín de miel, que realza tovía más el sou sabor. ¡Una auténtica delicia!

Pallabras escondidas na soupa: QUESU, LLECHE, AZUCRE, GÜEVOS, PAN, MANTEGA

DL: AS 01471-2026

MUSÉU
Etnogràficu ya d'Hestoria
Grau

